

ХУДУДНИНГ ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШИДА БЮДЖЕТ СИЁСАТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Авазова Гавхар Шавкатовна

Ўзбекистон Республикаси банк - молия академияси магистри

Аннотация: Мазкур диссертация ишида ҳудудий бюджет сиёсатини мустаҳкамлаш ролининг муҳим жиҳатлари ва маҳаллий ҳокимият органларининг самарали фаолиятини баҳолаш бўйича олиб борилган тадқиқотлар баёни келтирилган. Тадқиқот ишида дунёдаги ривожланган мамлакатларнинг ҳудудий бюджет сиёсатини йўналишлари ва маҳаллий бюджет даромадларини шакллантиришнинг ўзига хос хусусиятлари ўрганиб чиқилган.

Шунингдек, самарали бюджет сиёсатини ишлаб чиқишда муҳим бўлган омиллар, хусусан, ҳудудлар солиқ салоҳиятини баҳолаш таҳлил этилган.

Калит сўзлар: Маҳаллий бюджет, солиқлар, солиқсиз даромадлар, даромад сиёсати, маҳаллий солиқлар, трансфертлар, бюджетлараро муносабатлар, солиқ базаси, солиқ ставкаси, солиқ потенциали, репрезентатив солиқ тизими, солиқ юки, ялпи ҳудудий маҳсулот, маҳаллий ҳокимият органлари, инфраструктура, облигация.

Abstract: In this dissertation, the important aspects of the role of strengthening the regional budget policy and the evaluation of the effective activity of local authorities are presented. In the research work, the directions of the regional budget policy of the developed countries of the world and the specific features of the formation of local budget revenues were studied.

Also, the factors that are important in the development of an effective budget policy, in particular, the assessment of the tax potential of regions, are analyzed.

Key words: Local budget, taxes, tax revenue, income policy, local taxes, transfers, intergovernmental relations, tax base, tax rate, tax potential, representative tax, tax burden, gross regional product, local authorities, infrastructure, bond.

Кириш

Замонавий давлатчиликда маҳаллий бюджет даромадлар сиёсатини самарали ташкил этиш ҳудудларни ижтимоий–иқтисодий ривожлан-тиришдаги вазифаларни ҳал этишда муҳим аҳамият касб этади.

Даромад сиёсатини ишлаб чиқишда, бюджет тизимида солиқ ва тўловларни мобилизация бўйича ҳудудлар имкониятларини объектив баҳолаш, маҳаллий бюджет даромадларини шакллантириш механизмларига таъсир этувчи омилларнинг самарадорлигини ошириш ва юзага келиши мумкин бўлган салбий ижтимоий–иқтисодий оқибатларини баҳолаш муҳим ҳисобланади.

Маҳаллий бошқарув органларидан тегишли ҳудудлар доирасидаги фуқаролар манфаатларини ҳисобга олган ҳолда мавжуд муаммоларни ечимида оптимал ижтимоий қарорлар зарур.

Бироқ, маҳаллий бошқарув органларининг фаолият натижалари, нафақат тегишли қонунчиликдаги ваколатларидан фойдаланилиб, белгиланган вазифаларини бажарилишига эришиш, балки уларнинг тегишли ҳудудий жамоалар номидан қабул қилинган қарорлар оқибатлари учун фуқаролар олдидаги тўлиқ жавобгарлигини таъминлашдан иборат.

Маҳаллий бошқарув органларини жавобгарлиги ва ваколатларини такомиллаштириш ва ислоҳ қилиш масаласи, ривожланган ҳам ривожланаётган мамлакатларнинг давлат молиясини бошқариш амалиётидаги долзарб масалалардан ҳисобланади.

Бугунги кунда, Ўзбекистонда маҳаллий органлар бошқарув механизмларини такомиллаштириш жараёнлари демократик ва ижтимоий стандартлар назарда тутилган ҳолда амалга оширилмоқда.

Халқаро тажрибалардан келиб чиқиб, давлатнинг марказий ва маҳаллий бошқарув органлари ўртасидаги ўзаро муносабатларнинг самарадорлиги, бу икки бошқарув органлари ўртасидаги қонунчиликдаги хусусан, бюджет-солиқ сиёсати соҳасида ваколат ва жавобгарликларнинг рационал тақсимланишига боғлиқдир.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили

Ўзбекистон Республикасининг “2020 йил Давлат Бюджети тўғрисида”ги қонунида берилган даромадлар ва харажатлар таҳлиллари, Ўзбекистон Республикасининг Бюджет Кодексида кўрсатиб ўтилган вазифалар, Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарорларида берилган статистик маълумотлар орқали Ўзбекистон Республикаси давлат бюджети хавфсизлигини таъминлашдаги керакли хулосаларни қилиш мумкин.

Ўзбекистонлик экспертлар Л.Хазраткулова ва Ш.Х.Отабоевларнинг таҳлиллари, хорижий мамлакатлар экспертлари Л.Лазутина ҳамда А.Н.Калашниковларнинг илмий изланишлари ҳамда фикр-мулоҳазаларида давлат бюджети хавфсизлигини таъминлаш ва молиявий инқироз даврида молиявий мослашувни ошириш йўллари таъкидлаб ўтилган.

Ўзбекистонда бюджети хавфизлиги ва молиявий мослашувнинг айрим жиҳатлари А.В.Вахабов, Н.Х.Жумаев, А.Н.Ли, Т.С.Маликов, О.О.Олимжонов, Н.Х.Ҳайдаров, А.Б.Жўраев, У.А.Бурханов, О.Р.Райимбердиева, Г.А.Қосимова, А.Ў.Султонова, Ў.Д.Ражабов, М.Р.Туртаев, И.А.Азизова, Д.А.Рахмоновларнинг илмий асарларида таҳлил қилинган.

Жумладан, ривожланган давлатларда даромадлар сиёсатини самарали олиб боришда, маҳаллий бюджетнинг даромадлар базасини аниқлаш, даромадлар прогнози, ҳудуднинг солиқ потенциали, маҳаллий бюджет даромадлар таркибини шакллантириш тартиби, солиқли даромадларни турли даражадаги бюджетлар ўртасида тақсимланиши механизмлари каби омиллар муҳим рол ўйнайди. Бу ўз навбатида, тадқиқот мавзусининг долзарблигини белгилаб беради.

Таҳлил ва натижалар.

Маҳаллий бюджетлар мамлакат молия тизимини муҳим бир қисми сифатида, маҳаллий давлат ҳокимияти органларини функция ва вазифаларини амалга оширишдаги пул муносабатларини ифодалайди.

Шевырков (2015) фикрига кўра, миллий даромадни бир қисми ҳудудлар даражасидаги фондларда тўпланиши керак, яъни маҳаллий давлат ҳокимият органларида бюджет маблағларига эга бўлишлари лозим. Бу орқали миллий ишлаб чиқаришни ривожлантиришга иқтисодий қайта йўналтириш шароитида муаян ҳудуд масштабида кенгайтирилган ишлаб чиқаришнинг жорий зарурияти ва эҳтиёжларини таъминлашга ҳисса қўшади. Маҳаллий бошқарув органларининг даромад сиёсати соҳасидаги фаолияти самарадорлигини оширишга йўналтирилган бюджет сиёсати тизимини яратиш ўзига нисбатан алоҳида илмий қизиқишни ифодалайди.

Муниципал бошқарув сифати ҳақидаги масалаларни долзарблиги биринчи навбатда, мамлакатда бошланган кенг масштабдаги маҳаллий бюджетлар мустақиллигини ошириш ва ҳудудларни барқарор ижтимоий–иқтисодий ривожлантириш бўйича амалга оширилаётган ислоҳатлар билан изоҳланади.

Германиянинг ҳудудий сиёсати соҳасидаги тажрибаси Ўзбекистон учун муҳим аҳамият касб этиши мумкин, чунки икки мамлакат учун ҳам марказлашув даражасини етарли даражада юқорилиги, бошқача айтганда, бюджет маблағларини ҳудудлараро қайта тақсимлаш масштабини катталиги ҳамда мамлакат ва ҳудудларни иқтисодий ривожланишида марказий давлат ҳокимиятини ролини муҳимлиги билан характерланади.

Германия ҳудудий ўзига хос хусусиятларидан бири, мамлакатда ҳудудий ривожланишни федерал тартибга солиш Асосий қонунида мамлакатни барча ҳудудларида тенг турмуш шароитларини яратиш кераклигини кенг декларация қилинишидир.

Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети даромадлари ижроси
тўғрисида маълумот. трлн.сўм¹ 1-жадвал

Кўрсаткичлар	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Даромадлар	26,2	31,7	36,5	41,0	49,7	79,1	112,2	129,6
1. Бевосита солиқлар	6,4	7,4	8,8	9,9	11,5	15,7	31,7	42,9
2. Билвосита солиқлар	13,4	16,9	19,2	21,1	26,1	41,3	46,4	48,4
3. Ресурс тўловлари ва мулк солиғи	3,9	4,3	4,8	5,3	6,9	12,7	19,7	21,2
4. Бошқа даромадлар	2,6	2,5	3,7	4,8	3,7	8,0	14,3	17,1

Давлат бюджети даромадлари 2023 йил 2016 йилга даромадлар таркибида асосий улушларни кетма кетлик бўйича билвосита солиқлар(48,4 трлн.сўм), бевосита солиқлар(42,9 трлн.сўм) ҳамда ресурс тўловлари ва мулк солиғи(21,2 трлн.сўм) ташкил этган.

Давлат бюджет даромадлари базаси бўйича бошқа даромадлар(17,1 трлн.сўм), яъни солиқ бўлмаган даромадлар улуши жами даромаднинг тахминан 20 % ни ташкил этади. Бу ҳолатдан хулоса қилиш мумкинки, давлат бюджети даромадлари тўлиғича солиқ тушумларига қарам ҳолда шакллантирилади ҳамда иқтисодий тебранишларга боғлиқ ҳолда даромадлар тушимининг беқарорлиги даврида давлат бюджетиде фискал рискларни келтириб чиқариши мумкин.

¹ <https://www.mf.uz> сайт маълумотларига асосан муаллиф томонидан тузилган.

1-расм. Қашқадарё вилояти маҳаллий бюджетини даромадлари таркиби, фоизда²

Тадқиқот ишимизда Қашқадарё вилоятининг маҳаллий бюджети даромадларини шакллантириш бўйича кўрсаткичларни таҳлил қиламиз. Маълумотлардан кўриниб турибдики, умумий олиб қараганда, вилоят бюджетининг даромадларида маҳаллий солиқлар ўсиш тенденциясига эга (1-расм).

Жумладан, ўтган 5 йил давомида маҳаллий солиқларнинг улуши 2,5 бараварга ўсган бўлиб, бунга асосий сабаб сифатида уяли алоқа бўйича абонентлик номерлари учун тегишли тўлов суммаларини вилоят бюджетидан қолдирилиши ва йирик цемент ишлаб чиқариш корхонасини ишга туширилгани келтириб ўтиш мумкин. Бироқ, вилоятнинг шаҳар ва туманлар қисмида кўриб чиқадиган бўлсак, айрим шаҳар ва туман бюджетларида маҳаллий солиқларнинг улушини пасайишини кузатиш мумкин.

Хулоса ва таклифлар.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, ҳудудий даромад сиёсатини иқтисодий жиҳатдан ривожлантириш механизмларини такомиллаштириш юзасидан қуйидагилар тавсия этилади:

²Қашқадарё вилояти молия бош бошқармаси маълумотлари асосида тайёрланган.

1. Маҳаллий солиқлар бўйича маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг (шаҳар ва туманлар) бюджет ваколатларини аниқ белгилаш мақсадга мувофиқ. Бунда, маҳаллий солиқларнинг қатъий туманларга тушуми бўйича қонуний чегаралар белгилаш лозим. Бу ўз навбатида, ҳар бир маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг молиявий мустақиллигини таъминланиши ва солиқ базасини кенгайтиришдан манфаатдорлигини оширади.

2. Худудий ялпи ички маҳсулот ишлаб чиқариш, хусусан саноат маҳсулотлари ҳажмини ошириб бориш. Бунда юқори қўшилган қийматли маҳсулот ишлаб чиқаришни таъминловчи инвестицион фаолиятни жадаллаштириш зарур ва бу ўз навбатида, худудлар солиқ базасини кенгайтиришда муҳим аҳамият касб этади.

3. Самарали даромад сиёсатини ишлаб чиқишда худудлар кесимида солиқ потенциалини объектив баҳолаш. Бу ўз навбатида, худудларни даромадлар бўйича асосли прогнозларини ишлаб чиқиш ва бюджетлараро тартибга солишдаги тақсимланадиган солиқлар ва бериладиган трансфетлар миқдорини оптималлаштириш имкониятини беради.

4. Худудий даромадлар сиёсатини амалга оширишда, маҳаллий бюджетлар молиявий барқарорлигини ошириш ва даромадлар базасини кенгайтиришга йўналтирилган рағбатлантиришнинг замонавий механизмларини жорий этиш. Жумладан, маҳаллий ҳокимият органларининг фаолияти самарадорлигини мазкур худуднинг ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш дастурида белгиланган кўрсаткичларини бажарилиши асосида баҳолашни жорий этиш.

Адабиётлар/Литература/Reference:

1. Гончаренко, Л. И. Актуальные вопросы формирования инвестиционной привлекательности реги она на современном этапе развития российской экономики / Л. И. Гончаренко, О. Н. Савина // Экономика.Налоги. Право. – 2014. – № 5. – С. 117–126.

2. Горский, И. В. Налоговый потенциал в механизме межбюджетных отношений / И. В. Горский// Финансы. – 1999. – № 6. – С. 28–36.
3. Горшкова Н. В., Шаманин В. И Методические подходы к оценке налогового потенциала региона на примере волгоградской и ростовской областей. Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 3, Экон. Экол. 2016. №2 (35).
4. Деминг У.Э. Выход из кризиса. Тверь. Альба, 1994. С. 141.
5. Жеребцов, А.Б. Управление формированием и развитием налогового потенциала региона: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 (15.); 08.00.10 /Жеребцов Андрей Борисович. - Москва, 2007. - 28 с.
6. Залогов Н.А. Развитие финансового-бюджетных механизмов мотивации эффективной деятельности органов местного самоуправления. Экономика и управление. 24 (159)-2010. ст. 32.
7. Каратаев А.С. Инструментарий оценки налогового потенциала // Вектор науки ТГУ. 2010. № 4. С. 226–229.
8. Левчаева П.А. и другие. Актуальные проблемы экономики России в инновационном периоде развития: монография. Саранск: Мордов. 2009.
9. Мещерякова Л. А. Оценка потенциальных возможностей региона в увеличении налоговых доходов бюджета//Региональная экономика: теория и практика.–2008.– № 7 (64).
10. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб–интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. мамлакатимизни 2016 йилда ижтимоий–иқтисодий ривожлантиришнинг асосий яқунлари ва 2017 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги маъруза, 2017 йил 14 январь. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – 104б.